

Cientistas Cidadãos no Diagnóstico de Áreas de Risco para Leishmanioses

Comunicação Oral ★

Guilherme Antunes de Souza¹, Mariana Alcantra², Rafaela Moreira³, Alex Chavier Silva¹, Lucas Thomás Ayres Gomes Silva¹, Magno Augusto Zazá Borges⁴, Sérgio Pontes Ribeiro¹ e Renata Bernardes Faria Campos⁵

Palavras-chave: ciência cidadã, mosquito-palha, ensino médio, bacia do rio doce

Anualmente a leishmaniose acomete centenas de pessoas no Brasil, uma doença que tem seu patógeno dependente do mosquito-palha para sua veiculação ao ser humano, em maioria de classes sociais mais empobrecidas. A vigilância, assim como o monitoramento desses insetos vetores é dependente de diversos fatores socioambientais e políticos. Este trabalho tem como objetivo relatar a participação de estudantes do ensino médio no diagnóstico de áreas de risco para estabelecimento do mosquito-palha. As atividades tiveram caráter investigativo e embasados na ciência cidadã, envolvendo uma professora de Biologia, estudantes do ensino médio e cientistas no processo de construção científica para indicação de áreas de risco em uma região endêmica da leishmaniose, composto por três bairros, em Governador Valadares - MG. As áreas indicadas e fotografadas pelos estudantes possuíam, em comum, a presença de acúmulo de lixo, cachorros e fezes de animais. A partir da indicação das áreas, foram instaladas armadilhas para coletas dos insetos que positivaram a presença do mosquito-palha em mais da metade das áreas indicadas pelos estudantes, validando o mapeamento ambiental dos estudantes. Deste modo, conclui-se que o envolvimento dos estudantes, em maioria moradores do bairro onde a escola está situada, produz um conhecimento que enriquece a percepção dos estudantes sobre a doença e a ecologia do inseto vetor, facilita o acesso dos pesquisadores às casas para monitoramento e otimiza o processo de diagnóstico e vigilância de mosquitos-palha nos bairros estudados.

Aspectos éticos: A pesquisa em questão possui aprovação em comitê de ética da UFJF.

Agradecimentos: À Capes pelas bolsas, à Emenda Parlamentar 29347 UFOP pelo financiamento do projeto. À Escola Estadual Bom Pastor juntamente com os estudantes, a Professora

★ Premiado com 3º lugar na categoria apresentação oral.

¹ Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), guilherme.antunes1@aluno.ufop.edu.br; alex.chavier@aluno.ufop.edu.br; lucas.ayres@aluno.ufop.edu.br; serviopr@gmail.com

² Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais, marigv@outlook.com

³ Universidade Federal de Viçosa (UFV), rafaelamoreira.bio@gmail.com

⁴ Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), diptera@gmail.com

⁵ Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE), renata.campos@univale.br

de biologia e os moradores dos bairros Santo Antônio, Mãe de Deus e Altinópolis por tornarem possível esse projeto.